

Un capolavoro in legno: Il coro dell'abbazia di Staffarda

Lidia Dastrù¹ e Amelia Carolina Sparavigna²

¹ Ricercatrice indipendente, Torino, Italy

² Politecnico di Torino, Torino, Italy

Con il legno si possono creare delle splendide opere d'arte, dei veri e propri capolavori, come il coro dell'Abbazia di Staffarda.

L'abbazia di Santa Maria di Staffarda è uno dei grandi monumenti medioevali del Piemonte. Si trova a Staffarda di Revello, in provincia di Cuneo. L'abbazia fu costruita a partire dal quarto decennio del XII secolo su terreni donati dal marchese Manfredo I di Saluzzo ai monaci dell'Ordine cistercense. Un preziosissimo coro ligneo arricchiva un tempo la chiesa dell'abbazia. Oggi gli stalli del coro si trovano a Palazzo Madama a Torino.

In [1] si dice che, nel 1846, su disposizione di re Carlo Alberto, una parte degli stalli del coro di Staffarda fu trasferita nella chiesa parrocchiale di Pollenzo. Le strutture non utilizzate per la chiesa di Pollenzo furono depositate presso il Palazzo Reale di Torino e poi cedute, nel 1871, al Museo Civico d'Arte Antica di Torino. Nel 1932 il Museo incaricò la ditta dei Fratelli Ferraria del restauro del coro, in vista dell'allestimento di una delle sale a pianterreno di Palazzo Madama, l'attuale sala Staffarda [1]. In [2] si trova detto che il coro fu portato via dall'abbazia durante il regime napoleonico, e che, successivamente ritrovato, venne smembrato in varie parti.

Il coro ligneo in stile gotico fiorito [2] è datato al 1520-1530 [1]. Esso è stato realizzato in legno di noce, ed il restauro è stato fatto con legni e materiali vari. Lo stile del coro è lo stesso del pulpito dell'abbazia [3]. In [3], lo stile è definito gotico-borgognone. In [4,5], il coro è attribuito a maestranza piemontesi.

Nelle immagini che proponiamo, possiamo vedere la ricchezza della struttura. Ci sono anche delle statue lignee con esseri mitologici, poste sulle parti del coro che servivano a separare gli stalli. Infine, si mostrerà il bellissimo albero di Jesse, che propone l'albero genealogico di Gesù.

In [6,7] si dice che gli stalli del coro erano originariamente posti in un luogo relativamente isolato e frequentato esclusivamente dai membri dell'Ordine cistercense. Essi erano ornati di sculture con "un contenuto simbolico particolare, spesso ai confini del misticismo". Purtroppo lo smembramento del coro ha compromesso la possibilità di interpretare il "racconto mistico" sviluppato nelle sculture [6,7]. Anche le misericordie, i piccoli seggiolini del coro, hanno mensole scolpite raffiguranti oggetti e personaggi particolari. Una di tali mensole è mostrata in una delle immagini seguenti.

[1] <https://www.palazzomadamat torino.it/en/node/23863>

[2] <https://www.restauroeconservazione.info/la-basilica-di-staffarda-in-provincia-di-cuneo/>

[3] <https://betulla.eu/staffarda-i-segreti-solari-di-una-abbazia-cistercense/>

[4] Liana Castelfranchi Vegas (2000). *Arti minori*, Volume 24. Editoriale Jaca Book.

[5] Liana Castelfranchi, Francesca Tasso (2000). *Dizionario delle arti minori*. Jaca Book.

[6] <http://www.afom.it/wp-content/uploads/spoliazioni-a-staffarda.pdf>

[7] Gian Carlo Boretto (2006). *I demoni di Staffarda. Piccolo viaggio nel simbolismo del coro dell'Abbazia di Staffarda*.

**Fiancata con albero allegorico e fiancata con candelabra rinascimentale.
Scultore della Champagne.**

L'albero di Jesse. Esso rappresenta l'albero genealogico di Gesù a partire da Jesse, padre del re Davide. Jesse appare addormentato, la testa appoggiata su una mano. Dal suo torace s'innalza un albero i cui rami sorreggono gli antenati di Gesù fino a Maria.

